

Podatkovne objave v odprti znanosti

4. 4. 2024, spletno

dr. Sonja Bezjak, mag. Irena Vipavc Brvar
Arhiv družboslovnih podatkov, FDV, UL

ADP - Arhiv družboslovnih podatkov

Ustanovljen leta 1997.
 Slovenska **nacionalna podatkovna infrastruktura**
 za področje družboslovja.

Poslanstvo → Raziskovalne podatke, zanimive za družboslovne analize, s poudarkom na problemih, povezanih s slovensko družbo ali sicer pomembnih za slovensko družbo in družboslovje ne glede na geografske meje.

Izvaja naslednje storitve:

- Pridobivanje in ovrednotenje raziskovalnih podatkov.
- Prezem in procesiranje podatkov in dokumentacije ter ustvarjanje metapodatkov. -> CILJ: dolgotrajno digitalno skrbništvo, dostop in ponovna uporaba.
- Usposabljanje raziskovalcev za objavo podatkov, o njihovi uporabi in o načrtovanju ravnanja s podatki.
- ADP ima status zaupanja vrednega arhiva.

O projektu SPOZNAJ

Trajanje

01/2023 – 06/2026

Sredstva

4.031.728,66 € (od tega 3.999.994,81 € EU sredstva)

Partnerji: 20 JRO in CTK (znotraj UL sodelujeta ADP in ELIXIR.SI)

Dogodki

Repozitoriji za raziskovalne podatke

📅 18.04.2024

[POGLEJ](#)

Podatkovne objave v odprti znanosti

📅 04.04.2024

[POGLEJ](#)

Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki

📅 21.03.2024

[POTEKEL](#)

Uvod v ravnanje z raziskovalnimi podatki po načelih FAIR

📅 07.03.2024

[POTEKEL](#)

Uvajanje sistema evalvacije raziskovalnega dela na Univerzi v Ljubljani

📅 01.02.2024

[POTEKEL](#)

Kako lahko uporabim superračunalnik?

📅 25.01.2024

[POTEKEL](#)

<https://projekt-spoznaj.si/>

Kaj je podatkovna objava

Podatkovna objava je objava v podatkovnem repozitoriju, ki vsebuje celovito dokumentirane podatke, opremljene z bibliografskimi informacijami in trajnim identifikatorjem, in pri kateri je opravljen pregled kakovosti.

(SLOVAR ODPRTE ZNANOSTI v pripravi)

Kazalo

1. Kaj so raziskovalni podatki
2. Življenjski krog raziskovalnih podatkov
3. Kaj je podatkovna objava
4. Repozitoriji za objavo raziskovalnih podatkov
5. Priznanje avtorstva in citiranja podatkov
6. Znanstvene revije in odprti podatki
7. Podatkovni članek in podatkovna revija

Kaj so raziskovalni podatki?

»Raziskovalni podatki predstavljajo osnovno **podlago za znanstveno raziskovanje** in z analizo omogočajo izpeljavo teoretično ali uporabno naravnanih zaključkov.« (Štebe in dr., 2015)

Štebe, Janez, Bezjak, Sonja, Vipavc Brvar, Irena (2015). Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop : priročnik za raziskovalce. URN:NBN:SI:DOC-06SLBVXX from <http://www.dlib.si>

Primeri podatkov

	Družboslovje	Humanistika in umetnost
Primeri podatkov	<ul style="list-style-type: none">• Javnomnenjske raziskave• Ankete• Intervjuji• Množični mediji, družbeni mediji• Laboratorijski poskusi• Terenski poskusi• Zapiski o terenskem delu• Demografski zapisi• Popisi prebivalstva• Volilni zapisi• Ekonomski kazalniki	<ul style="list-style-type: none">• Časopisi• Fotografije, video gradivo• Pisma• Dnevniki• Literatura: knjige, članki• Cerkevni zapisi• Sodni zapisi• Zemljevidi• Umetniški artefakti• zgodovinski artefakti
Možni viri	<ul style="list-style-type: none">➤ Ustvarjanje lastnih podatkov➤ Od drugih raziskovalcev➤ Podatkovni <u>repozitoriji</u>➤ Obstoječi zapisi	<ul style="list-style-type: none">➤ Knjižnice➤ Arhivi➤ Muzeji➤ Javne/korporativne/vladne evidence➤ Podatkovni <u>repozitoriji</u>

Primeri podatkov

Naravoslovje: vede o življenju

- Zaporedja nukleinskih kislin
- Zaporedja aminokislin
- Molekularna struktura
- Rezultati visokozmogljivih tehnologij (Omične tehnologije)
- (parametrizirani) Matematični modeli
- Statistični in bioinformacijski protokoli
- Mikroskopske slike (konfokalni, elektronski, ...)
- Fenotipizacijske slike (komore, droni,)
- Vektorji in konstrukti (Sintezna biologija)

Zahteve po deljenju in dostopu

Zahteve po deljenju in dostopu

Guides for Researchers

How to comply with Horizon Europe mandate for Research Data Management

What are the requirements?

The FAIR principles

Developing a Data Management Plan (DMP)

Providing access to research data in trusted repositories

Validation (and re-use) requirements

Costs of Research Data Management

What are the requirements?

Proper Research Data Management (RDM) is mandatory for any Horizon Europe project generating or reusing research data. It is a key part of Horizon Europe's open science requirements.

In Horizon Europe, *beneficiaries must manage the digital research data generated in the action ('data') responsibly, in line with the **FAIR principles***, and should at least do the following:

- Prepare a Data Management Plan (DMP) and keep it updated throughout the course of the project
- Deposit data in a trusted repository and provide open access to it ('as open as possible, as closed as necessary')
- Provide information (via the same repository) about any research output or any other tools and instruments needed to re-use or validate the data

Keep in mind that 'research data' is a very broad concept and certainly not limited to numerical/tabular data.

<https://www.openaire.eu/how-to-comply-with-horizon-europe-mandate-for-rdm>

Zahteve po deljenju in dostopu

Št. **59** Ljubljana, ponedeljek **29. 5. 2023**

ISSN 1318-0576 Leto XXXIII

VLADA

1828. Uredba o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina uredbe in opredelitev rezultatov raziskav)

(1) S to uredbo se določa izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti v skladu z načeli odprte znanosti glede:

- odprtega dostopa do rezultatov raziskav v okviru raziskav, sofinanciranih z javnimi viri najmanj v višini 50 %,
- vključevanja zainteresirane javnosti v znanstvenoraziskovalno delo,
- vrednotenja in ocenjevanja raziskovalcev, raziskovalnih organizacij, raziskovalnih programov in projektov v skladu z načeli odprte znanosti,
- infrastrukture odprte znanosti.

(2) Kot rezultati raziskav iz prve alineje prejšnjega odstavka se štejejo znanstvene publikacije (na primer znanstveni članki, objavljeni v znanstvenih revijah in na znanstvenih založniških platformah), znanstvene monografije in druge vrste recenziranih publikacij, raziskovalni podatki, programska oprema, ki je nastala kot rezultat raziskav, ter druge vrste rezultatov raziskav v digitalni obliki.

do digitalnih različic znanstvenih publikacij in drugih rezultatov raziskav, ki so obravnavani v teh publikacijah ter so nujno potrebni za ponovitev raziskav ali za ponovno uporabo rezultatov raziskav v drugih raziskavah.

3. člen

(izvedba)

(1) Izvajalci takoj, ko je to izvedljivo, najpozneje pa ob objavi znanstvene publikacije zagotovijo odprti dostop do te znanstvene publikacije v skladu s prejšnjim členom, skupaj s pripadajočimi raziskovalnimi podatki in drugimi rezultati raziskav. Odprti dostop se izvede na naslednji način:

- strojno berljiva digitalna oblika objavljene različice znanstvene publikacije (VoR) ali recenziranega rokopisa (AAM), sprejetega v objavo, sta shranjena v zaupanja vrednem repozitoriju za znanstvene publikacije,
- omogočen je takojšni odprti dostop do znanstvene publikacije, shranjene v repozitoriju iz prejšnje alineje.

(2) Merila za opredelitev zaupanja vrednih repozitorijev za znanstvene publikacije določi ARIS, pri čemer upošteva skupne rešitve v evropskem raziskovalnem prostoru (na primer v okvirnem programu za sofinanciranje raziskav in inovacij Evropske unije).

III. ODPRTI DOSTOP DO RAZISKOVALNIH PODATKOV IN DRUGIH REZULTATOV RAZISKAV V DIGITALNI OBLIKI

4. člen

(zahteve)

(1) Financerji v okviru pogojev sofinanciranja iz javnih virov najmanj v višini 50 % poleg odprtega dostopa do znanstvenih publikacij iz 2. člena te uredbe zahtevajo, izvajalci znanstvenoraziskovalne dejavnosti pa zagotovijo:

- pripravo in redno posodabljanje načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki (v nadaljnjem besedilu: NRRP),

III. ODPRTI DOSTOP DO RAZISKOVALNIH PODATKOV IN DRUGIH REZULTATOV RAZISKAV V DIGITALNI OBLIKI

4. člen

(zahteve)

(1) Financerji v okviru pogojev sofinanciranja iz javnih virov najmanj v višini 50 % poleg odprtega dostopa do znanstvenih publikacij iz 2. člena te uredbe zahtevajo, izvajalci znanstvenoraziskovalne dejavnosti pa zagotovijo:

- pripravo in redno posodabljanje načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki (v nadaljnjem besedilu: NRRP),

– ravnanje z raziskovalnimi podatki in drugimi rezultati raziskav, ustvarjenimi v okviru javno sofinanciranih raziskav, v skladu z načeli, ki omogočajo njihovo najdljivost, dostopnost, povezljivost in ponovno uporabo (v nadaljnjem besedilu: načela FAIR),

– odprti dostop do raziskovalnih podatkov in drugih rezultatov raziskav iz sofinanciranih raziskav v skladu z načelom »odprti, kolikor je mogoče, zaprti, kolikor je nujno«.

Zahteve po deljenju in dostopu

Št. **59** Ljubljana, ponedeljek **29. 5. 2023**

ISSN 1318-0576 Leto XXXIII

VLADA

1828. Uredba o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina uredbe in opredelitev rezultatov raziskav)

(1) S to uredbo se določa izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti v skladu z načeli odprte znanosti glede:

- odprtega dostopa do rezultatov raziskav v okviru raziskav, sofinanciranih z javnimi viri najmanj v višini 50 %,
- vključevanja zainteresirane javnosti v znanstvenoraziskovalno delo,
- vrednotenja in ocenjevanja raziskovalcev, raziskovalnih organizacij, raziskovalnih programov in projektov v skladu z načeli odprte znanosti,
- infrastrukture odprte znanosti.

(2) Kot rezultati raziskav iz prve alineje prejšnjega odstavka se štejejo znanstvene publikacije (na primer znanstveni članki, objavljeni v znanstvenih revijah in na znanstvenih založniških platformah), znanstvene monografije in druge vrste recenziranih publikacij, raziskovalni podatki, programska oprema, ki je nastala kot rezultat raziskav, ter druge vrste rezultatov raziskav v digitalni obliki.

do digitalnih različic znanstvenih publikacij in drugih rezultatov raziskav, ki so obravnavani v teh publikacijah ter so nujno potrebni za ponovitev raziskav ali za ponovno uporabo rezultatov raziskav v drugih raziskavah.

3. člen

(izvedba)

(1) Izvajalci takoj, ko je to izvedljivo, najpozneje pa ob objavi znanstvene publikacije zagotovijo odprti dostop do te znanstvene publikacije v skladu s prejšnjim členom, skupaj s pripadajočimi raziskovalnimi podatki in drugimi rezultati raziskav. Odprti dostop se izvede na naslednji način:

- strojno berljiva digitalna oblika objavljene različice znanstvene publikacije (VoR) ali recenziranega rokopisa (AAM), sprejetega v objavo, sta shranjena v zaupanja vrednem repozitoriju za znanstvene publikacije,
- omogočen je takojšni odprti dostop do znanstvene publikacije, shranjene v repozitoriju iz prejšnje alineje.

(2) Merila za opredelitev zaupanja vrednih repozitorijev za znanstvene publikacije določi ARIS, pri čemer upošteva skupne rešitve v evropskem raziskovalnem prostoru (na primer v okvirnem programu za sofinanciranje raziskav in inovacij Evropske unije).

III. ODPRTI DOSTOP DO RAZISKOVALNIH PODATKOV IN DRUGIH REZULTATOV RAZISKAV V DIGITALNI OBLIKI

4. člen

(zahteve)

(1) Financerji v okviru pogojev sofinanciranja iz javnih virov najmanj v višini 50 % poleg odprtega dostopa do znanstvenih publikacij iz 2. člena te uredbe zahtevajo, izvajalci znanstvenoraziskovalne dejavnosti pa zagotovijo:

- pripravo in redno posodabljanje načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki (v nadaljnjem besedilu: NRRP),

III. ODPRTI DOSTOP DO RAZISKOVALNIH PODATKOV IN DRUGIH REZULTATOV RAZISKAV V DIGITALNI OBLIKI

4. člen

(zahteve)

(6) Financerji morajo v okviru sofinanciranja izdajateljev znanstvenih revij s sedežem v Republiki Sloveniji in zamejstvu zahtevati, da znanstvene revije, ki so sofinancirane iz javnih virov najmanj v višini 50 %:

– objavijo pravila glede shranjevanja raziskovalnih podatkov, obravnavanih v člankih teh revij, v repozitorijih ter glede dostopnosti orodij za analizo teh raziskovalnih podatkov in drugih rezultatov raziskav,

– zahtevajo citiranje raziskovalnih podatkov in drugih rezultatov raziskav v seznamih virov na koncu člankov.

Življenjski krog raziskovalnih podatkov

OBJAVA PODATKOV obsega:

izbor repozitorija za arhiviranje in objavo podatkov, pri čemer je pomembno, da repozitorij zagotavlja dolgotrajno dostopnost in uporabnost podatkov ter ustrezno citiranje. Kadar podatki iz upravičenih razlogov ne morejo biti dostopni, morajo biti dostopni vsaj metapodatki.

ZAŠČITA PODATKOV obsega:

aktivnosti za preprečitev razkritja informacij, ki so zaupne, občutljive oz. zanje veljajo omejitve, ter nasploh izvajanje politik varovanja zasebnosti, skladnosti s področno zakonodajo in določili o uporabi gradiva.

Faza HRAMBE PODATKOV se nanaša na:

shranjevanje podatkov med raziskovanjem, izdelavo varnostnih preslikav in druge aktivnosti, ki preprečujejo izgubo podatkov in spremne dokumentacije, potrebne za razumevanje postopkov in vsebine dela.

V fazi **OBDELAVE PODATKOV** je potrebno poskrbeti za: pripravo podatkov za analizo. Vključuje čiščenje in preverjanje kakovosti podatkov ter uporabo različnih metod in/ali analitičnih orodij za odkrivanje novih informacij ali znanja v pridobljenih podatkih.

Značilne aktivnosti faze **ISKANJA PODATKOV** so: Identifikacija relevantnih podatkovnih virov v podatkovnih katalogih, knjižnicah, arhivih in drugih zbirkah, ocena kakovosti in uporabnosti razpoložljivih podatkov za ponovno uporabo, preverjanje pogojev uporabe (dostopnost in morebitne omejitve) in zadostnosti informacij za citiranje podatkov.

Faza **ZBIRANJA** in/ali **USTVARJANJA** podatkov: Aktivnosti te faze so upravičene, kadar sekundarni podatki ne zadoščajo za preverjanje postavljenih hipotez. Pred zbiranjem premislimo etične in zakonske okvire, načrtujemo metodologijo, vzorčenje oz. izbor, vrste in formate podatkov ter proces zbiranja oz. ustvarjanja podatkov.

Značilne aktivnosti faze **ORGANIZIRANJE in DOKUMENTIRANJE** podatkov so: določitev sistema in standardov za delo s podatki in spremne dokumentacije, npr. sistem strukturiranja in poimenovanja map, verzij dokumentov ipd., ki je v pomoč pri večji preglednosti, preprečitvi in odpravi morebitnih napak.

Kritično za objavo podatkov

- Skrbno, pravočasno pripravim Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki, ki zadeva vse faze življenjskega kroga podatkov.
- Poskrbim za pravne podlage in rešim morebitne etične dileme pred začetkom zbiranja podatkov.
- Dokumentiram raziskovalni postopek in odločitve.

LOSS OF DATA

Opisovanje podatkov

Podatke je mogoče opisati in jih povezati z znanstvenimi deli **na različne načine**.

Opisi podatkov so lahko **bolj ali manj strukturirani**.

- Opis znotraj znanstvenega članka, v katerem so podatki analizirani.
- Opis v t. i. podatkovnem članku, ki ga objavijo v t. i. podatkovni reviji.
- Opis v obliki standardnega metapodatkovnega zapisa v podatkovnem repozitoriju.

Različni formati podatkovnih objav imajo različne prednosti in slabosti, o katerih velja razmisliti, preden se raziskovalec odloči za **vrsto opisa podatkov in mesto objave podatkov**.

Kaj je podatkovna objava

Objava v podatkovnem repozitoriju, ki vsebuje:

- **celovito dokumentirane** podatke,
- opremljene z **bibliografskimi informacijami** in
- **trajnim identifikatorjem**
- in pri kateri je **opravljen pregled kakovosti**.

(SLOVAR ODPRTE ZNANOSTI v pripravi)

Je samostojna objava, ki predstavlja še en znanstveni rezultat.

Kaj je podatkovna objava

Je samostojna objava, ki predstavlja še en znanstveni rezultat.

Primer iz ADP: *Kako citiram raziskavo?*

Lampič, B. in Rebernik, L. (2023). *Nacionalna evidenca funkcionalno razvrednotenih območij v Sloveniji, 2023* [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: FDO23. https://doi.org/10.17898/ADP_FDO23_V1

Regional Centre for
Library Information Systems and
Current Research Information Systems
Regionalni center za knjižnične
informatijske sisteme in informatijske
sisteme o raziskovalni dejavnosti

20. 2. 2023

TIPOLOGIJA DOKUMENTOV/DEL ZA VODENJE BIBLIOGRAFIJ V SISTEMU COBISS¹

2.20 Zaključena znanstvena zbirka raziskovalnih podatkov

Elektronska zbirka raziskovalnih podatkov, katere znanstvena pomembnost se kaže v uporabnosti za raziskovanje širokega nabora aplikativnih ali teoretsko osmišljenih problemov. Zbirka podatkov mora biti rezultat zaključene raziskave in mora ustrezati visokim merilom kakovosti, pri čemer se njena kakovost ocenjuje na podlagi izčrpne spremljajoče dokumentacije. Zbirka podatkov mora biti javno dostopna v nacionalnem ali mednarodnem znanstvenem podatkovnem arhivu (repozitoriju). Zbirka raziskovalnih podatkov mora biti dokumentirana in dostopna v takšni obliki, da omogoča ponovitev objavljenih znanstvenih ugotovitev, izvedenih na njeni podlagi.

Posebna zbirka raziskovalnih podatkov je korpus, ki je enovita, standardno označena in notranje strukturirana zbirka avtentičnih besedil, nastala po vnaprej določenih merilih in z določenim ciljem, dostopna v elektronski obliki in opremljena z orodji, ki omogočajo večplastno iskanje in statistično obdelavo podatkov.

https://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf

Repozitorij za objavo raziskovalnih podatkov

Repozitorij je digitalni prostor za shranjevanje digitalnih objektov, opisanih s standardiziranimi metapodatki, kjer je mogoč dostop do njih.

Digitalni arhiv je digitalni prostor za zajem, arhiviranje in ravnanje z digitalnimi objekti, ki vključuje tudi upravljanje, načrtovano **trajno skrbništvo** in zagotavljanje dostopa.

(SLOVAR ODPRTE ZNANOSTI v pripravi)

Objava podatkov je v tem primeru dokumentirana pri arhivu oz. repozitoriju in opremljena z opisom v obliki strukturnih metapodatkov.

V takih primerih je repozitorij oz. arhiv v vlogi založnika.

Področni podatkovni repozitorij

- Ima strokovnjake, specializirane za določene vrste podatkov, določene teme ali določena področja.
- Ima svoje specializirane kataloge in so povezani z drugimi repozitoriji.
- Sprejema podatke višje kakovosti, ki imajo potencial za nadaljnjo in čim širšo rabo.
- Opravi pregled gradiva:
 - S tehničnim pregledom zagotovijo, da so podatki celoviti, da je opis celovit.
 - V znanstvenem pregledu se oceni metode zbiranja podatkov, verodostojnost podatkov in potencial ponovne rabe. Ker je znanstveni pregled težje organizirati, ga ne nudijo vsi področni repozitoriji (Callaghan in dr., 2012; Kratz in Strasser, 2014: 7).
- Je prepoznan znotraj raziskovalne skupnosti, ki ji je namenjen, je standardiziran in prijazen za rabo.
- Nekateri so že pridobili certifikat zaupanja, npr. CoreTrustSeal.

Institucionalni repozitorij

- Služi skupnostim svoje ustanove, npr. raziskovalcem določene univerze.
- Namen ni hraniti vseh podatkov, ki jih zberejo raziskovalci določene organizacije, ampak predvsem tiste, ki jih je potrebno hraniti zaradi politik financerja, založnika ali organizacije, npr. so podlaga znanstvenemu članku, vendar zanje ni ustreznega področnega arhiva.
- Primeri: Repozitorij Univerze v Ljubljani, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru, Repozitorij Univerze na Primorskem, Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Splošni repozitorij

- Se priporoča, kadar objava podatkov ni možna niti v področnem niti v institucionalnem repozitoriju.
- Splošni repozitoriji, npr. *Zenodo*, *Mendeley Data*, *FigShare* ali *Harvard Dataverse*, objavljajo podatke katerega koli raziskovalca s katerega koli področja.
- Storitev je prilagojena heterogenim in majhnim (long-tail) podatkom, ki ne sodijo v kakšnega od področnih repozitorijev. Storitev obsega hrambo, deljenje in registracijo podatkov, vendar ni nujno, da je zagotovljena hramba na dolgi rok. Prav tako ne zagotavljajo tehničnega in znanstvenega pregleda podatkov in dokumentacije.

Je globalni register repozitorijev raziskovalnih podatkov, ki zajema repozitorije raziskovalnih podatkov iz različnih akademskih disciplin.

Iskanje po področju

Search Browse ▾

- Browse by subject
- Browse by content type
- Browse by country

Iskanje po tipu vsebine

- Archived data
- Audiovisual data
- Configuration data
- Databases
- Images
- Networkbased data
- Plain text
- Raw data
- Scientific and statistical data formats
- Software applications
- Source code
- Standard office documents
- Structured graphics
- Structured text
- other

b. Social and Behavioural Sciences

I. Education Sciences

1. General Education and History of Education
2. Research on Teaching, Learning and Training
3. Research on Socialization and Educational Institutions and Professions

II. Psychology

1. General, Biological and Mathematical Psychology
2. Developmental and Educational Psychology
3. Social Psychology, Industrial and Organisational Psychology
4. Differential Psychology, Clinical Psychology, Medical Psychology, Methodology

III. Social Sciences

1. Sociological Theory
2. Empirical Social Research
3. Communication Science
4. Political Science

IV. Economics

1. Economic Theory
2. Economic and Social Policy
3. Public Finance
4. Business Administration
5. Statistics and Econometrics
6. Economic and Social History

V. Jurisprudence

1. Legal and Political Philosophy, Legal History, Legal Theory
2. Private Law
3. Public Law
4. Criminal Law and Law of Criminal Procedure
5. Criminology

Slovenian Social Science Data Archives

ADP

Subject(s)

Humanities and Social Sciences Social and Behavioural Sciences Social Sciences

Content type(s)

Structured text Scientific and statistical data formats

Country

Slovenia

The Slovenian Social Science Data Archives (Slovenski Arhiv Družboslovnih podatkov - ADP) were established in 1997 as an organizational unit within the Institute of Social Sciences at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana. Its tasks are to acquire significant data sources within a wide range of social science disciplines of interest to Slovenian social scientists, review and prepare them for digital preservation, and to disseminate them for further scientific, educational and other purposes.

Možnosti

doi

urn

ark

hdl

purl

pi

Primer podatkovne objave v ADP

KAKO DO PODATKOV?

POIŠČI →

REGISTRIRAJ SE

→ ANALIZIRAJ

KAKO PREDATI PODATKE?

EVIDENTIRAJ →

PRIPRAVI

→ PREDAJ

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/>

Postopek predaje gradiva v ADP

Faza presoje za sprejem

Seznajte se z [merili za sprejem podatkov v arhiv](#).

Stopite v stik z arhivom: (1) pošljite predlog izročitve podatkov s pomočjo [obrazca za evidentiranje](#) ali (2) se s predlogom oz. vprašanji obrnite neposredno na [sodelavce arhiva](#).

*Komisija za prevzem raziskovalnih gradiv ADP bo presodila o **ustreznosti raziskave** in **sprejela odločitev o sprejemu**.*

Faza sprejema raziskovalnih podatkov

Izpolnite in podpišite [Izjavo o izročitvi](#) raziskovalnega gradiva, katere priloga je Seznam izročениh gradiv.

Ustrezno [uredite in dokumentirajte podatkovno datoteko](#). V pomoč so [Priporočila za urejanje podatkovne datoteke](#).

Izpolnite **obrazec [Opis raziskave](#)**, v katerega med drugim vpišite naslov raziskave, avtorje, povzetek raziskave in druge vsebinske podrobnosti ter opišite metodologijo raziskave.

[Pripravite ostalo gradivo](#), ki pomaga razbrati vsebino podatkov in ga ustrezno zabeležite v seznamu izročениh gradiv (priloga Izjave v izročitvi).

Dokumentacijo, izjavo in gradivo nam **posredujete preko zaščitenega oblaka [»ADP hramba«](#)**.

*Komisija za prevzem raziskovalnih gradiv ADP bo **ocenila kakovost prejetih gradiv** in raziskavo ustrezno **klasificirala**.*

Vrste gradiv za ADP

SPREMNO GRADIVO

INFORMACIJE O IZVEDBI RAZISKAVE

VPRAŠALNIK, POKAZNE KARTICE

ŠIFRANT

PROGRAM ZA OBDELAVO PODATKOV (sintaksa)

NAVODILA ANKETARJEM

INFORMACIJSKI DOKUMENT (obvestilna pisma vzorčnim enotam, obvestila o obisku anketarja itd.)

PRIVOLITEV NA SODELOVANJE

OBRAZCI ZA ŠIFRIRANJE VSEBINE BESEDIL IZ ČLANKOV

REZULTATI RAZISKAVE

RAZISKOVALNO POROČILO

SUMARNI PODATKI

SEZNAMI SPREMENLJIVK

METODOLOŠKA POJASNILA (npr. oblikovanje indikatorjev)

POVEZANE PUBLIKACIJE

SPLETNA STRAN RAZISKAVE

ZAKLJUČNA DELA

ZNANSTVENI PUBLIKACIJE (članki, knjige itd.)

SORODNE RAZISKAVE

Podatki:

Anketni (SPSS, R, STATA, CVS)

Prepisi intervjujev

Obogatene tabele

Slike

.....

Različni režimi dostopa do podatkov v ADP

ODPRTI DOSTOP

Dostop do gradiva je popolnoma odprt, do njih je mogoče dostopati preko spletne strani ADP brez registracije. Uporabniki lahko gradivo prenesejo na svoj računalnik, pri čemer upoštevajo splošne pogoje ADP, zakonodajo in etiko.

STANDARDNI DOSTOP - OB REGISTRACIJI

Vključuje dostop do datoteke za javno rabo (PUF). Datoteka je primerna za splošno rabo v raziskovanju.

DOSTOP POD POSEBNIMI POGOJI

Dostop pod posebnimi pogoji je oblika zaščite za datoteke, iz katerih ni mogoče odstraniti vseh neposrednih ali posrednih identifikatorjev, ki omogočajo identifikacijo posamezne preučevane enote.

- datoteka za raziskovalne namene (SUF)
- datoteka v varovanem okolju (SCUF)

Izjava o izročitvi gradiva v ADP

Izjava o izročitvi gradiv raziskave je **sporazum med avtorjem oz. dajalcem raziskave in ADP kot prevzemnikom**. Ključni elementi Izjave o izročitvi:

1. Dajalec izroča gradivo iz raziskave prevzemniku za objavo v ADP, kar obsega hrambo in nadaljnje razširjanje uporabnikom.
2. Dajalec zagotavlja, da je v gradivu, ki ga predaja, poskrbel za **varstvo osebnih podatkov**.
3. Dajalec pripravi Seznam izročениh gradiv in opredeli pogoje deljenja.
4. Dajalec daje gradivo uporabnikom na voljo pod pogoji **licenc Creative Commons**.
5. Prevzemnik zagotavlja, da bo spoštoval zgoraj dorečene pogoje.

SLOVENSKO JAVNO MNENJE 2020/2: EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM202

DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM202_V1

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Malnar, Brina

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; februar 2023)

Finančna podpora:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Številka projekta:

IO-0022/0510 (ARRS)

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)

Vsebina raziskave

Vir: <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm202/>

POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

[snemi podatke](#) | [opis](#)

[združen opis raziskave](#)

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodima knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

📌 Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, S. in Malnar, B. (2023). Slovensko javno mnenje 2020/2: Evropska družboslovna raziskava [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM202. https://doi.org/10.17898/ADP_SJM202_V1

Metodologija

Čas zbiranja podatkov:	18. september 2020 - 19. oktober 2020, 1. junij 2021 - 31. avgust 2021
Čas izdelave:	2023-02
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	Slovenija
Enota za analizo:	Posameznik
Populacija:	Posamezniki, starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.
Izključeni:	/
Zbiranje podatkov je opravil:	Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Tip vzorca:	Verjetnostno: stratificirano Populacijo sestavljajo vsi prebivalci Republike Slovenije stari 15 let ali več. Zgornja starostna meja ni postavljena. Izbor enot (oseb) za vzorec je bil izveden na podlagi Centralnega registra prebivalcev Slovenije kot vzorčnega seznama, ki služi kot vzorčni okvir. Izbor je bil slučajni dvostopenjski, kjer ima na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost, da bo vključena v vzorec. Na prvi stopnji je bilo izbranih 300 primarnih vzorčnih enot (PSU), za kar so bili uporabljene skupine osnovnih popisnih okolišev (Clusters of Enumeration Areas – CEA), ki se uporabljajo za potrebe vzorčenja. Izbor PSU je bil izveden slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Probability proportional to size - PPS). Izbor na prvi stopnji upošteva predhodno stratifikacijo, ki je upošteva 12 statističnih regij in 6 tipov naselij. Za tip naselja je bilo uporabljenih naslednjih 6 kategorij: kmečka do 2.000 prebivalcev, nekmečka do 2.000 prebivalcev,

SLOVENSKO JAVNO MNENJE 2020/2: EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA

[Opis raziskave](#)

[Opis podatkov](#)

[Spremna gradiva](#)

[Pregledovalnik Nesstar](#)

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Kurdija, Slavko in Malnar, Brina (2020). [SJM202 - SJM 2020/2. EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA. VPRAŠALNIK \[Vprašalnik\]](#).
2. Kurdija, Slavko in Malnar, Brina (2020). [SJM202 - POKAZNE KARTICE \(2020\). EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA - ESS \[Ostalo gradivo\]](#).
3. Kurdija, Slavko in Malnar, Brina (2020). [SJM202 - DODATNE KARTICE \(2020\). EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA - ESS \[Ostalo gradivo\]](#).

Rezultati raziskave

1. Kurdija, Slavko in Malnar, Brina (2021). [SJM202 - SJM 2020/2. EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA – ESS 2020](#).
2. Blejec, Marjan (1969-1970). [POROČILA iz raziskave Slovensko javno mnenje 69: Načrti in analiza vzorcev za ankete "Slovensko javno mnenje" SJM68, SJM69 in SJM70](#).
3. The ESS Central Coordinating Team (2013). [ESS - The European Social Survey: Data and documentation](#).

Povezane objave

1. Švara, Sergio (2021). [Vsebine anket SJM 1968-2021](#).

[SJM202]³ Slovensko javno mnenje 2020/2 : Evropska družboslovna raziskava

Metapodatki

- Opis raziskave
- Opis datotek
- Ostalo gradivo
 - * SJM202 - SJM 2020/2. EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA. VPRAŠALNIK [Vprašalnik]
 - * SJM202 - POKAZNE KARTICE (2020). EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA - ESS [Ostalo gradivo]
 - * SJM202 - DODATNE KARTICE (2020). EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA - ESS [Ostalo gradivo]
- Opis spremenljivk
- Zaznamki

Datoteka podatkov [SJM202]³ Slovensko javno mnenje 2020/2 : Evropska družboslovna raziskava

Evropska družboslovna raziskava

Povzetek

V okviru raziskovalnega programa Slovensko javno mnenje (SJM) in časovnega načrta raziskav je bila v letih 2020–21 opravljena Evropska družboslovna raziskava - ESS val 11 znanstveno zasnovan mednarodni raziskovalni projekt. Vzpostavlja podatkovne vire za spremljanje dinamike socialne klime, stališč in vrednot v spreminjajoči se Evropi ter zagotavlja popolno medčasovno primerljivost podatkov za več kot 30 evropskih držav. Raziskava SJM vključuje jedrni blok vprašanj o stališčih in ocenah, ki ostaja nespremenjen skozi vsa rotirajoča (občasno ponovljive) posebne tematske module, ki so posvečeni specifičnim temam in so izbrani na podlagi mednarodnih javnih razpisov za sodelovanje v projektu. Poleg jedrnega vsebinskega modula vključena še dva posebna tematska sklopa, in sicer: »razumevanje demokracije (delna ponovitev modula iz leta 2012)« ter »sklop o digitalnih stikih v poklicnem in družinskem življenju«. Glej povezavo: <https://ess-search.nsd.no/en/study/172ac431-2a06-41df-9dab-c1fd8f3877e7>. Raziskava uporablja najvišje metodološke standarde (dosledno verjetnostno vzorčenje, visoko stopnjo nadzora kakovosti skozi vse raziskovalne faze ter v fazi ureditve in priprave končnih podatkov). Sto opisov: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm202.xml> * - As part of the Slovenian Public Opinion (SPO) research programme and the research roadmap, the European Social Research Survey round 10 has been conducted in the years 2020–21. The ESS is academic driven cross-national social survey. It provides data sources for observing the dynamics of the social attitudes and values in a changing Europe, and ensures full cross-national comparability for more than 30 European countries. SJM survey includes a core block of general opinion questions and assessments that remains unchanged over the years and special rotating modules dedicated to specific topics selected on the basis of international calls. In addition, the core module ESS round 10 includes two special rotating modules: Democracy (partial repetition of the 2012 module) and Digital contacts. See link: <https://ess-search.nsd.no/en/study/172ac431-2a06-41df-9dab-c1fd8f3877e7>. The research utilizes the highest methodological standards (consistent probability sampling, high level of quality control throughout all research phases and in the phase of data processing and final data preparation).

Naslov

[SJM202]³ Slovensko javno mnenje 2020/2 : Evropska družboslovna raziskava

Podnaslov

Evropska družboslovna raziskava

Vzporedni naslov

Slovene Public Opinion 2020/2: European Social Survey

Identifikacijska številka

sjm202

Nosilec(ka) raziskave

Ime	Pripadnost:
Kurdija, Slavko	Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
Malnar, Brina	Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

- DATUM
- URA
- ANKETAR_KA: Iz spodnjega seznama izberite način izvedbe te ankete.
- Vprašajte anketiranca_ko: Kako bi na splošno ocenili izkušnjo sodelovanja pri tej anketi? Odgovorite s pomočjo lestvice od 0 do 10, kjer 0 pomeni zelo
- Vprašajte anketiranca_ko: Katero napravo ste uporabili za izpolnjevanje ankete?
- Vprašajte anketiranca_ko: Ali ste se med anketo soočili s katero od naštetih tehničnih problemov? Navedite vse ustrezne odgovore.
- Vprašajte anketiranca_ko: Ali ste se med anketo soočili s katero od naštetih tehničnih problemov? Navedite vse ustrezne odgovore.
- Vprašajte anketiranca_ko: Ali ste se med anketo soočili s katero od naštetih tehničnih problemov? Navedite vse ustrezne odgovore.
- Vprašajte anketiranca_ko: Ali ste se med anketo soočili s katero od naštetih tehničnih problemov? Navedite vse ustrezne odgovore.
- Vprašajte anketiranca_ko: Ali ste se med anketo soočili s katero od naštetih tehničnih problemov? Navedite vse ustrezne odgovore.
- Vprašajte anketiranca_ko: Ali ste se med anketo soočili s katero od naštetih tehničnih problemov? Navedite vse ustrezne odgovore.
- (Anketar_ka: NASLEDNJIH NEKAJ VPRAŠANJ IZPOLNITE SAMI!) Kako pogosto je anketiranec_ka spraševal_a za pojasnila pri posameznih vprašanjih?
- Kako pogosto ste imeli občutek, da je anketiranec_ka nerad_a odgovarjal_a na nekatera vprašanja?
- Kako pogosto ste imeli občutek, da se je anketiranec_ka trudil_a odgovarjati po svojih najboljših močeh?
- Kako pogosto ste imeli občutek, da je anketiranec_ka razumel_a vprašanja?
- Ali je bil prisoten še kdo, ki se je vmešaval v potek ankete?
- Kdo je bil to? Obkrožite vse ustrezne odgovore.
- Kdo je bil to? Obkrožite vse ustrezne odgovore.
- Kdo je bil to? Obkrožite vse ustrezne odgovore.
- Kdo je bil to? Obkrožite vse ustrezne odgovore.
- Kdo je bil to? Obkrožite vse ustrezne odgovore.
- V kolikšni meri je anketiranec_ka uporabljal_a pokazne kartice?
- Kako bi na splošno ocenili izkušnjo sodelovanja v pri tej anketi?
- Ali se vam je med anketo zgodila katera od naštetih tehničnih težav? Označite vse težave, ki so se zgodile, tudi če jih anketiranec_ka ni imenoval_a.
- Kje je bilo opravljeno anketiranje?
- Velikost naselja:
- Tip krajevne skupnosti:
- Izobrazba
- Rstar_starost respondenta po razredih
- regija

Datoteka podatkov [SJM202]³ Slovensko javno mnenje 2020/2 : Evropska družboslovna raziskava

Evropska družboslovna raziskava

Kako pogosto uporabljate internet?: Kategorije Rstar_starost re...denta po razredih: Kategorije Vrsta: Odstotek po stolpcih

Online storage, sharing and publishing of research data

 Dataverses (13)
 Datasets (234)
 Files (2,208)

Dataverse Category

[Research Project \(11\)](#)
[Organization or Institution \(1\)](#)
[Research Group \(1\)](#)

Publication Year

[2024 \(239\)](#)
[2023 \(385\)](#)
[2022 \(394\)](#)
[2021 \(718\)](#)
[2020 \(232\)](#)
[More...](#)

Author Name

[Esther Jansma \(83\)](#)
[Elsemieke Spoor-Hanraets \(56\)](#)
[Tamara Vernimmen \(30\)](#)
[Marta Domínguez Delmás \(14\)](#)
[F. Mols \(7\)](#)
[More...](#)

Subject

[Arts and Humanities \(96\)](#)
[Earth and Environmental Sciences \(92\)](#)
[Social Sciences \(89\)](#)
[Medicine, Health and Life Sciences \(53\)](#)
[Business and Management \(19\)](#)

1 to 10 of 2,455 Results

 Sort ▾

WP1 Utrecht

Sep 6, 2022 - PRO-COVID-19

 Platteel, T.N.; Venekamp, R.P.; Verheij, T.J.M., 2022, "WP1 Utrecht", <https://doi.org/10.34894/HHYRIT>, DataverseNL, V1

... The primary objective of this dataset is to determine the difference in the health-related quality of life (determined by SF-36) between patients with and without an established SARS-CoV-2 infection in a 12 month follow-up period in patients managed in general practice with more severe suspected **COVID-19** infections (complicated respiratory tract infections), and to determine risk factors that influence recovery. ...

Topic Classification Term:

Topic Classification Term: COVID-19

Subtitle: Long-term consequences of more severe COVID-19 infections (complicated respiratory tract infections), in patients managed in general practice and risk factors for a delayed recovery

Related Publication Citation: Platteel TN, Koelmans JC, et al. Long-term prognosis of adults with moderate-severe SARS-CoV-2 lower respiratory tract infection managed in primary care: prospective cohort study. medRxiv. 2022:2022.06.07.22276108.

Keyword Term: post-acute COVID-19 syndrome

WP2 Maastricht

Sep 5, 2022 - PRO-COVID-19

 Bont, EGPM de; Laure Wynants; Natascha Broers; Jochen Cals, 2022, "WP2 Maastricht", <https://doi.org/10.34894/ZGU9EO>, DataverseNL, V1

... Aim: to propose a model to estimate the risk of hospital admission due to **COVID-19**. Study design: a cohort study of suspected and confirmed **COVID-19** patients presenting in 14 general practices (GP) in and 8 out-of-hours services in the Netherlands, merged with hospital admission records. ...

Topic Classification Term:

Topic Classification Term: COVID-19

Subtitle: Predicting hospital admission due to COVID-19 in a Dutch general practice cohort: a risk prediction model development and validation study

Keyword Term: COVID-19

PRO-COVID-19 (Maastricht University)

Aug 24, 2022 Family Medicine

ESS Data Portal

Search, visualise, analyse, build your own datafile, and download data from the ESS, CRONOS and EOSC Future.

[ESS Data Portal](#) >

Dive into the data

repozitorij - > katalog

Baze podatkov ▾

Novo iskanje

Moj profil ▾

Tema

Pomoč ▾

Iskanje > Rezultati (538) > Zadelek

VSE knjižnice (vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI)

3.

Medk. izp.

Osebn. bibl.

Število izposoj

Osnovni podatki

Podrobni podatki

Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2020 [Elektronski vir]

Lampič, Barbara

Hitre družbene in gospodarske spremembe močno vplivajo na vse hitrejšo dinamiko prostorskega razvoja. Na eni strani se srečujemo z vse večjimi zahtevami investitorjev po novih območjih za razvoj ... [več](#)

Vrsta gradiva - elektronski vir ; neleposlovje za odrasle

Založništvo in izdelava - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2021

Jezik - slovenski

COBISS.SI-ID - 91346435

Povezava(-e):

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/fdo20/>

DOI

Išči dalje

Avtor

Lampič, Barbara

Drugi avtorji

[Rebernik, Lea, 1993-](#) | [Bobovnik, Nejc](#) | [Kušar, Simon](#) | [Univerza v Ljubljani](#) | [Filozofska fakulteta](#) | [Arhiv družboslovnih podatkov](#)

Teme

[varstvo okolja](#) | [funcionalno degradirana območja](#) | [sonaravni razvoj](#) | [prostorsko planiranje](#) | [regionalni razvoj](#) | [Slovenija](#)

Reset filters Clear search

1428 studies found in English from a total of 41074

About User Guide REST API

- ▶ Topic ?
- ▶ Keywords ?
- ▶ Collection years ?
- ▼ Country ?
- ▶ Publisher ?

Results per page 30

Sort by Relevance

< 1 2 3 4 ... >

Understanding Society: COVID-19 Study, 2020-2021: Special Licence Access, Census 2011 Lower Layer Super Output Areas

University of Essex, Institute for Social and Economic Research

Abstract copyright UK Data Service and data collection copyright owner. Understanding Society (the UK Household Longitudinal Study), which began in 2009, is conducted by the Institute for Social and Economic Research (ISER) at the University of Essex, and the survey research organisations Kantar Public and NatCen. It builds on and incorporates, the British Household Panel...

United Kingdom 2020-2021 COVID-19 (ELSST) SUPER OUTPUT AREAS (LOWER LAYER) ADMINISTRATIVE AREAS (ELSST) HOUSEHOLDS (ELSST)

Read more Study description available in: EN Access study

Understanding Society: COVID-19 Study, 2020: Special Licence Access, School Codes

University of Essex, Institute for Social and Economic Research

Abstract copyright UK Data Service and data collection copyright owner. Understanding Society (the UK Household Longitudinal Study), which began in 2009, is conducted by the Institute for Social and Economic Research (ISER) at the University of Essex, and the survey research organisations Kantar Public and NatCen. It builds on and incorporates, the British Household Panel...

HOUSEHOLDS (ELSST) 2020 SCHOOLS (ELSST) ADULTS (ELSST) CHILDREN (ELSST) COVID-19 (ELSST) United Kingdom

Read more Study description available in: EN Access study

Harmonized English Longitudinal Study of Ageing COVID-19 Study, Version A, 2020

NatCen Social Research; University College London; Institute for Fiscal Studies

Search Resources and Users in Social Sciences and Humanities

 Search publications, data, projects and authors

[Search](#)

SEARCH TIPS :

[femicide](#)

[science ouverte](#)

["open access"](#)

[\(fair OR "open access"\) AND publishing](#)

Documents 408

Projects 6

People 0

Your Search

international social survey Programme

Search

Dataset X

Filter Documents

Discipline

Search

Sociology

159

Political Science

109

Demography

84

Psychology

40

Methods and Statistics

40

List

Visual

Knowledge Map

Get an overview of relevant concepts and documents

Streamgraph

Analyze trends over time and discover related documents

Sorting Publication date (Descending) v

International Social Survey Programme: Environment IV – ISSP 2020

[Höllinger, Franz](#), [Hadler, Markus](#), [Eder, Anja](#) +76 authors

Dataset, 2 Versions, 2023-08-25

Das International Social Survey Programme (ISSP) ist ein länderübergreifendes, fortlaufendes Umfrageprogramm, das jährlich Erhebungen zu Themen durchführt, die für die Sozialwissenschaften wichtig sind. Das Programm begann 1984 mit vier Gründungsmitgliedern – Australien, Deutschland,...

Centre for Population Change: Metadata for Environmental Sustainability in the Higher Education System in the UK, 2019–2022

[McCollum, D](#), [University of St Andrews](#)

Dataset, 2023-07-31

INTERNATIONAL MIGRATION

SUSTAINABILITY

EDUCATION

+1

This research aims to stimulate the nascent research agenda on the environmental sustainability of the ongoing mushrooming of international student mobility (ISM). The higher education (HE) system

Report an Issue

International Social Survey Programme: Environment IV – ISSP 2020

Authors [Höllinger, Franz](#), [Hadler, Markus](#), [Eder, Anja](#), [Aschauer, Wolfgang](#), [Bacher, Johann](#), + 74

Publication Date: 2023-08-25

Last GoTriple update: 2023-09-01

Provider: Base, Cessda

License: Undefined

Conditions of Access: Undefined

Num of Versions: 2

Disciplines

Environmental studies Political Science

TRIPLE Vocabulary tags

Business Calendars Children Cost Demography
Documentation Economic development Economics
Education Elections Families Income Industries
Informal sector (Economics) International organization + 11

[View document page](#)

[Annotate document page](#)

Share

Switch tags language English

Abstract

English

The International Social Survey Programme (ISSP) is a continuous programme of cross-national collaboration running annual surveys on topics important for the social sciences. The programme started in 1984 with four founding members – Australia, Germany, Great Britain, and the United States – and has grown to almost 50 member countries from all over the world. As the surveys are designed for replication, they can be used for both, cross-national and

[Report an Issue](#)

international social survey programme: Environment IV Data Exact match

Show Advanced Search → Advanced Search Guide

- All Resources
- Publications
- Data**
- Software
- Other Products
- Services
- Data sources
- [BETA] Bundles
- Training
- [BETA] Interoperability Guidelines

Filters

Access right

- Open access (109)
- Restricted (19)
- Closed (4)

Document type

- Dataset (227)
- Audiovisual (12)
- Image (2)
- Other ORP type (1)

Interoperability pattern

- Twitter Data (13)

Year range

Data Source

All selection

237 search results

Download Results

1 2 3 4 5

Sort By Best match

International Social Survey Programme: Environment III - ISSP 2010

Data: Dataset **OPEN ACCESS**

2023

Author: Ulla Saari
 Publisher: Tampere University
 Identifier: DOI: 10.17632/dw5yrjtbj3.1 DOI: 10.17632/dw5yrjtbj3.2
 DOI: 10.17632/dw5yrjtbj3

Sharing openly with reviewers of the Data in Brief journal, the dataset of ISSP Research Group, International Social Survey Programme: Environment III - ISSP 2010International Social Survey

EOSC Knowledge Hub

Discover training materials, courses and learning paths supporting open science and FAIR sharing

Articles

Exploration Toolkit

Navigating EOSC Catalogue & Marketplace

Searching Pathways

Smart Strategies for EOSC Exploration

Effective Data Reuse

<https://marketplace.eosc-portal.eu/>

Help

COVID-19 Data

Accelerating research through data sharing

Search

Examples: ACE2 , Severe acute respiratory syndrome 2 ...

[Advanced search](#)

Search results for: **covid-19** [X]

Showing 36 of 16,808,859 in All

Data types

All

[Viral sequences](#)
(10,257,471)

[Host sequences](#) (1,960)

[Expression](#) (275)

Viral sequences 10,257,471 results

PA564804

Lineage: B

Data types

All

[Viral sequences](#)

(21,207,204)

[Host sequences](#) (31,363)

[Expression](#) (321)

[Proteins](#) (6,656)

[Networks](#) (15,656)

[Imaging](#) (63)

[Literature](#) (1,093,976)

[Samples](#) (8,868,506)

[Related resources](#) (157)

[Social sciences &](#)

[humanities](#) (1,117)

[Research infrastructures](#)

(17,371)

[Workflows](#) (44)

Naravoslovje: vede o življenju

Podatki

- Zaporedja nukleinskih kislin
- Zaporedja aminokislin
- Molekularna struktura
- Rezultati visokozmogljivih tehnologij (Omične tehnologije)
- (parametrizirani) Matematični modeli
- Statistični in bioinformacijski protokoli
- Mikroskopske slike (konfokalni, elektronski, ...)
- Fenotipizacijske slike (komore, droni,)
- Vektorji in konstrukti (Sintezna biologija)

Repozitoriji in platforme

- Repozitoriji za podatke
 - Področni repozitoriji (surovi podatki)
Gene Expression Omnibus (GEO), Sequence Read Archive (SRA), MetaboLights, PRIDE, BioImage Archive, ...
 - Splošni repozitoriji (surovi in analizirani podatki)
Dataverse, Dryad, e!DAL, FAIRDOMHub, Figshare/Figshare+, BioStudies, Open Science Framework (OSF), Zenodo, ...
- Repozitoriji za protokole
BitBucket, GitHub, GitLab, Protocols.io, ...
- Repozitoriji za modele
BioModels, Knowledge Graph Hub, Network Data Exchange (NDex), ...

Gene Expression Omnibus (GEO)

- **Podatki:** mikromreže, rezultati visokozmogljivega sekvenciranja, NanoString, RT-PCR, SAGE rezultati
- **Metapodatkovni standard:** MIAME (Minimum Information about a Microarray Experiment) in MINSEQE (Minimum Information About a Next-generation Sequencing Experiment)
- **Identifikator:** GEO accession numbers
- **Dostop:** Javni ali zasebni do objave publikacije (recenzentom omogočen anonimen dostop)

The screenshot shows the NCBI GEO website interface. At the top, there is the NCBI logo and the GEO logo. The page title is "Marko Petek's submissions". Below the title, it says "You have 149 records: 9 series, 140 samples." There are tabs for "Series", "Platforms", and "Samples". The "Series" tab is selected. Below the tabs, there are navigation options: "View in GEO browser" and "New submission". There are also filters for "Approved private (2)" and "Released (7)". The main content is a table with 7 series. The table has columns for Accession, Title, Samples, Submission date, Approval status, Release status, and Release date. The table is filtered to show 7 series.

Accession	Title	Samples	Submission date	Approval status	Release status	Release date
Filter					Public	
GSE179660	Planococcus citri mealybug virgin and mated female transcriptome sequencing	8	Jul 07, 2021	Approved	Public	Feb 15, 2024
GSE196078	Differential gene expression in salicylic acid-deficient transgenic plants overexpressing StTGA2.1 after viral infection.	24	Feb 03, 2022	Approved	Public	Dec 14, 2022
GSE136877	Exploring the role of potato Pti5 in hypersensitive response-conferred resistance to Potato virus Y using short hairpin RNA-mediated gene silencing	12	Sep 04, 2019	Approved	Public	Apr 11, 2020
GSE84851	Response of potato sRNAome to PVYNTN infection [smallRNA-Seq]	12	Jul 26, 2016	Approved	Public	Feb 16, 2018
GSE84966	Response of potato sRNAome to PVYNTN infection [degradome-Seq]	4	Jul 28, 2016	Approved	Public	Feb 16, 2018
GSE84967	Response of potato sRNAome to PVYNTN infection	16	Jul 28, 2016	Approved	Public	Feb 16, 2018
GSE56333	Potato virus Y infection hinders potato defence response and renders plants more vulnerable to Colorado potato beetle attack	8	Mar 28, 2014	Approved	Public	Oct 23, 2014

Hormone concentrations

Overview Related items

No description specified

SEEK ID: <https://fairdomhub.org/assays/945>

Class: Experimental Assay

Submitter: Ziva Ramsak

Projects: [MOA - Multiomics analysis of potato response to Potato virus Y \(PVY\) inf...](#)

Investigation: [MOA - Multiomics analysis of potato response to Potato virus Y \(PVY\) infection](#)

Study: [MOA2013-12](#)

Assay position:

Assay type: [Metabolite Profiling](#)

Technology type: [Gas Chromatography Mass Spectrometry](#)

Organisms: [Solanum tuberosum](#), [Potato virus Y](#)

Creators and Submitter

Creator

 [Ziva Ramsak](#)

Submitter

 [Ziva Ramsak](#)

Activity

Views: 1524

Created: 18th Feb 2019 at 18:59
Last updated: 4th Mar 2019 at 16:51

Tags

This item has not yet been tagged.

- spletno dostopen register za shranjevanje, izmenjavo in objavljanje raziskovalnih podatkov s področja biologije skladno z načeli FAIR
- **Struktura:** Investigation -> Study -> Assay
- **Identifikator:** SEEK ID, DOI (za citiranje)
- **Dostop:** Javni ali zasebni do objave publikacije
- **Licence:** CC BY 4.0, MIT, ...

Selected: [Hormone concentrations](#) (Experimental Assay) Tree Split Graph Help
 Description: No description
 SEEK ID: <https://fairdomhub.org/assays/945> Fullscreen

MOA - Multiomics analysis of potato response to Potato virus Y (PVY) infection

- MOA2010-05
 - Disease symptoms
 - Photosynthetic activity
 - Pathogen abundance
 - Transcriptomics (microarrays)
 - Transcriptomics (qPCR)
 - sRNAomics (sRNA-Seq)
 - sRNAomics (qPCR)
 - sRNAomics (bioinformatics)
 - Degradomics
 - Proteomics
- MOA2013-12
 - Hormone concentrations**
 - MOA_Multiomics-Analysis_Phenodata-n-MIAPPE
 - MOA2013-12_1_hormonomics_GCMS
 - MOA2013-12_1_hormonomics_GCMS_ANOVA-groups
 - MOA2013-12_1_hormonomics_R-code

GitHub + ZENODO

- **Git** je sistem za nadzor različic, ki spremlja spremembe v katerem koli nizu računalniških datotek
- **GitHub** je platforma, ki razvijalcem omogoča ustvarjanje, shranjevanje, upravljanje in deljenje kode. Uporablja Git, in zagotavlja nadzor dostopa, sledenje napakam, zahteve za programske funkcije, upravljanje nalog, neprekinjeno integracijo in wiki spletne strani za vsak projekt
- **Struktura:** poljubna, upoštevanje MRE (Minimal reproducible example) pravil (input/output testni podatki)
- **Metapodatki:** zapisani v README.md datotekah
- **Dostop:** javni ali zasebni
- **Licence:** CC BY 4.0, MIT, Apache, ...
- **Zenodo** je splošni odprti repozitorij, razvit v okviru evropskega programa OpenAIRE, upravlja ga CERN. Omogoča raziskovalcem, da vanj shranijo raziskovalne članke, podatkovne nize, protokole, poročila in vse druge digitalne podatke, povezane z raziskavami. Za vsako oddajo se dodeli DOI, ki omogoča enostavno citiranje.
- **Povezovanje GitHuba z Zenodo:** na GitHub-u in ustvarite verzijo (version) in izdajo (release) projekta -> prijavite se z GitHub uporabnikom na Zenodo -> pridobite ustrezno DOI in stran projekta

NIB-SI / unitato

Code Issues Pull requests Actions Projects Security Insights Settings

unitato Public

Edit Pins Unwatch 3 Fork 0 Star 0

main Code

mjutersek Add files via upload 1a439ac · 5 days ago 92 Commits

- input Update README 3 months ago
- other ... 3 months ago
- output Update README.md last week
- reports order last week
- scripts Add files via upload 5 days ago
- .gitignore Initial commit 4 months ago
- LICENSE Initial commit 4 months ago
- README.md Update README.md last week

README MIT license

UniTato

About

UniTato: a web server for evidence and community based Unification of poTato gene models

Readme

MIT license

Activity

0 stars

3 watching

0 forks

Report repository

Releases 2

v1.1 Latest 2 days ago

+ 1 release

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)

Contributors 3

Vir: Zagorščak, Petek, NIB

zenodo Search records... Communities My dashboard

Published March 25, 2024 | Version v1.1

NIB-SI/unitato: v1.1

zagorGit; Nadja Nolte; mjutersek

UniTato: a web server for evidence and community based Unification of poTato gene models

Files

- NIB-SI/unitato-v1.1.zip
- NIB-SI/unitato-1a439ac
 - .gitignore 671 Bytes
 - LICENSE 1.1 kB
 - README.md 6.0 kB
 - input
 - Sov_weak-components.zip 4.4 MB
 - ITAG-PGSC-pairs.xlsx 2.7 MB
 - README 314 Bytes
 - Solanum_tuberosum-ITAG_DM_v1_ods_GC-le.zip 10.3 MB

Name	Size	Download all
NIB-SI/unitato-v1.1.zip	362.8 MB	Preview Download

Additional details

Related works

Is supplement to

Software: <https://github.com/NIB-SI/unitato/tree/v1.1> (URL)

29 VIEWS 1 DOWNLOADS

External resources

Available in

- NIB-SI/unitato Release: v1.1

Indexed in

- OpenAIRE

Communities

This record is not included in any communities yet.

Details

DOI

DOI: 10.5281/zenodo.10867578

Resource type

Software

Publisher

Zenodo

Rights

MIT License

Citation

zagorGit, Nadja Nolte, & mjutersek. (2024). NIB-SI/unitato: v1.1 (v1.1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10867578>

Style APA

Export

JSON Export

Technical metadata

Created March 25, 2024

Modified March 27, 2024

Priznanje avtorstva in citiranje

Nujni elementi:

- Avtorj(i)
 - Letnica
 - Naslov
 - Verzija
 - Založnik
 - Trajni identifikator
- PRIMER*
Lampič, B. in Rebernik, L. (2023). *Nacionalna evidenca funkcionalno razvrednotenih območij v Sloveniji, 2023* [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: FDO23. https://doi.org/10.17898/ADP_FDO23_V1

Podatkovna revija

Podatkovne revije objavljajo članke o izvornih raziskovalnih podatkih, v katerih avtorji natančno opišejo logiko podatkov oz. podatkovne zbirke in metode zbiranja.

Podatkovne revije se lahko razlikujejo po dolžini in strukturi podatkovnega članka, večinoma pa težijo h kratkim, strnjenim formatom.

Podatkovne revije največkrat ne objavljajo podatkov. Podatki, predstavljeni v podatkovnem članku, so običajno objavljeni v podatkovnem repozitoriju.

Podatkovni članek

Predstavljeni so celoviti podatki, vključno z nestandardnimi podatki, odkloni, redkimi dogodki.

Prednost je v zagotavljanju bogate dokumentacije, ki je še posebej primerna za množico manjših in heterogenih (long-tail) raziskovalnih podatkov, za katere ni mogoče zagotoviti ozko standardiziranega formata opisa podatkov.

Podatkovna revija

Primer: Družboslovje in humanistika

Se uveljavlja podatkovna revija Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences, ki so jo zasnovali v nizozemskem arhivu podatkov.

Sprejemajo podatkovne članke v obsegu največ 2.500 besed, ki naj vsebujejo opis podatkov, raziskovalni kontekst in prispevek k akademski razpravi.

Od avtorjev zahtevajo, da pred objavo članka podatke shranijo v zaupanja vrednem digitalnem arhivu oz. repozitoriju, ki zagotovi stalni identifikator (kot npr. DOI, HANDLE ali URN).

Repozitorij naj ima certifikat Core Trust Seal ali Nestor (DIN-Norm 31644)

Historical Atlas of the Low Countries: A GIS Dataset of Locality-Level Boundaries (1350–1800)

In: [Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences](#)

Author: [Rombert Stapel](#)

Online Publication Date: 04 Dec 2023

[Abstract](#)[Full Text](#)[PDF](#)[Metadata](#)[References](#)[Figures](#)[Metrics](#)

Abstract

This historical GIS provides reconstructions of premodern village-level boundaries in the Low Countries, covering the present-day Netherlands, Belgium, Luxembourg and adjacent parts of France and Germany. While some countries have historical municipal GIS maps for the nineteenth and twentieth centuries, this resource provides a detailed and contiguous historical GIS for the premodern period. It also covers an area spanning several modern states, a rare undertaking. It combines modern and historical sources, including existing GIS data, historical maps, and written records, focusing on the ‘smallest mappable units’ referred to as administrative areas in contemporary documents, such as parishes, lordships, or towns. This article accompanies the first tranche of the dataset for the 1500 cross-section, which can be used to link statistics for any period between 1350 and 1800. When completed, the GIS dataset will cover four cross-sections: 1350, 1500, 1650, and 1800. Each cross-section will comprise an estimated 18.000 geographical units – typically around 5 to 10 km² each. The dataset facilitates cross-temporal analysis of historical statistics while allowing users to consider the wider geographical and territorial micro and macro context of these statistics. The result will be an invaluable resource for historians, archaeologists, geographers, and social scientists alike.

 Open Access

[Abstract](#)[1 Introduction](#)[2 Related Research](#)[3 Discussion of the Research Problem](#)[4 Methods](#)[5 Description of the Dataset](#)[6 Using the Dataset in Spatiotemporal Analysis](#)[7 Concluding Remarks](#)[References](#)[Appendix](#)

Data in Brief

Open access

2.6

CiteScore

1.2

Impact Factor

Articles & Issues

About

Publish

Search in this journal

Submit your article

Guide for authors

About the journal

[FAQs Data in Brief.](#)

Data in Brief is a multidisciplinary, open access, peer-reviewed journal, which mainly publishes short, digestible data articles that describe and provide access to research data. In addition, it publishes review and perspective articles that elaborate on data sharing ...

[View full aims & scope](#)

\$850

Article publishing charge

34 days

Time to first decision

81 days

Submission to acceptance

6 days

Acceptance to publication

View all insights

ELSEVIER

Contents lists available at [ScienceDirect](https://www.sciencedirect.com)

Data in Brief

journal homepage: www.elsevier.com/locate/dib

Data Article

International Social Survey Program (ISSP) environment dataset modules: Open data and its applicability in PLS-SEM Research

Ulla A. Saari^{a,*}, Svenja Damberg^b^aCenter for Innovation and Technology Research, Industrial Engineering & Management, Tampere University, Korkeakoulunkatu 8, 33720, Tampere, Finland^bInstitute for Technology and Innovation Management, Hamburg University of Technology, Am Schwarzenberg-Campus 4 (building D), 21073, Hamburg, Germany

ARTICLE INFO

Article history:

Received 5 February 2023

Revised 15 March 2023

Accepted 30 March 2023

Available online 11 April 2023

Dataset link: [International Social Survey Programme: Environment III - ISSP 2010 \(Original data\)](#)

Keywords:

Social science data

Open dataset

PLS-SEM

Structural equation modeling

Transparency

ABSTRACT

This data article is based on the International Social Survey Programme (ISSP) Environment III Dataset and linked to a publication in *Ecological Economics*, in which we developed a model for explaining and predicting sustainable consumption behavior of Europeans using data of nine participating countries. In our study, we find that sustainable consumption behavior can be associated with environmental concern, which is influenced by increased levels of environmental knowledge and environmental risk perception. In this companion data article, we describe the usefulness, value, and relevance of the open ISSP dataset and take our linked article as an example. The data are publicly available via the GESIS-website ([gesis.org](https://www.gesis.org)). The dataset consists of individual-based interviews on the respondents' perceptions regarding a variety of social matters, such as the environment, which we argue is especially suitable for PLS-SEM applications (for example, to conduct cross-sectional analyses).

Življenjski krog raziskovalnih podatkov

OBJAVA PODATKOV obsega:

izbor rezpozitorija za arhiviranje in objavo podatkov, pri čemer je pomembno, da rezpozitorij zagotavlja dolgotrajno dostopnost in uporabnost podatkov ter ustrezno citiranje. Kadar podatki iz upravičenih razlogov ne morejo biti dostopni, morajo biti dostopni vsaj metapodatki.

ZAŠČITA PODATKOV obsega:

aktivnosti za preprečitev razkritja informacij, ki so zaupne, občutljive oz. zanje veljajo omejitve, ter nasploh izvajanje politik varovanja zasebnosti, skladnosti s področno zakonodajo in določili o uporabi gradiva.

Faza HRAMBE PODATKOV se nanaša na:

shranjevanje podatkov med raziskovanjem, izdelavo varnostnih preslikav in druge aktivnosti, ki preprečujejo izgubo podatkov in spremne dokumentacije, potrebne za razumevanje postopkov in vsebine dela.

V fazi **OBDELAVE PODATKOV** je potrebno poskrbeti za: pripravo podatkov za analizo. Vključuje čiščenje in preverjanje kakovosti podatkov ter uporabo različnih metod in/ali analitičnih orodij za odkrivanje novih informacij ali znanja v pridobljenih podatkih.

Značilne aktivnosti faze **ISKANJA PODATKOV** so: Identifikacija relevantnih podatkovnih virov v podatkovnih katalogih, knjižnicah, arhivih in drugih zbirkah, ocena kakovosti in uporabnosti razpoložljivih podatkov za ponovno uporabo, preverjanje pogojev uporabe (dostopnost in morebitne omejitve) in zadostnosti informacij za citiranje podatkov.

Faza **ZBIRANJA** in/ali **USTVARJANJA** podatkov: Aktivnosti te faze so upravičene, kadar sekundarni podatki ne zadoščajo za preverjanje postavljenih hipotez. Pred zbiranjem premislimo etične in zakonske okvire, načrtujemo metodologijo, vzorčenje oz. izbor, vrste in formate podatkov ter proces zbiranja oz. ustvarjanja podatkov.

Značilne aktivnosti faze **ORGANIZIRANJE** in **DOKUMENTIRANJE** podatkov so: določitev sistema in standardov za delo s podatki in spremne dokumentacije, npr. sistem strukturiranja in poimenovanja map, verzij dokumentov ipd., ki je v pomoč pri večji preglednosti, preprečitvi in odpravi morebitnih napak.

SPŌZNAJ

PODPORA PRI UVAJANJU NAČEL ODPRTE ZNANOSTI V SLOVENIJI

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani
Central Technical Library at the University of Ljubljana

Trg republike 3, SI-1000 Ljubljana
Slovenija / *Slovenia*

Zahvala:

Maja Zagorščak, NIB
Marko Petek, NIB

Univerza v Ljubljani

